

TURKISTONDAGI JADIDCHILIK FAOLIYATIDA MATBUOT VA MATBAACHILIK

Ikromov Ismoiljon Ibrohimjon o‘g‘li

Andijon DPI Tarix kafedrası o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0001-3094-1472

e-mail: ikromov.edu1@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda jadid matbuotining shakllanishi va uning modernizatsiya jarayonidagi o‘rni tahlil qilinadi. Matbaa texnologiyasi bilimni ulamolarning monopoliyasidan chiqarib, keng jamoatchilikka yetkazdi va musulmon jamiyatining mustamlaka sharoitida o‘zini qayta ta’riflashiga imkon yaratdi. Jadid matbuoti orqali ta’lim islohoti, diniy yangilanish, ayollar huquqlari va milliy ong shakllanishi kabi masalalar keng muhokama qilindi.

Kalit so‘zlar: Turkiston, jadidchilik, matbuot, modernizatsiya, ta’lim islohoti, ayollar huquqlari, milliy ong, senzura.

Аннотация: В статье рассматривается формирование джадидской печати в Туркестане в конце XIX – начале XX века и её роль в процессе модернизации. Типографская технология способствовала выходу знаний из монополии улемов и их распространению среди широкой общественности, что позволило мусульманскому обществу переосмыслить себя в условиях колониального режима. Через джадидскую печать обсуждались вопросы реформы образования, религиозного обновления, прав женщин и формирования национального самосознания.

Ключевые слова: Туркестан, джадидизм, печать, модернизация, реформа образования, права женщин, национальное самосознание, цензура.

Turkistonda XIX asr oxiri va XX asr boshida paydo bo‘lgan jadidchilik faqat ta’limda usul o‘zgarishi emas, balki musulmon jamiyatining zamonaviy dunyodagi o‘rni va kimligini matbuot orqali qayta qurish tashabbusi edi. G‘oyaviyviy jihatdan u

qrimlik Ismoilbey G’aspiralı tomonidan ishlab chiqilgan va fonetik o‘qish-yozish bo‘yicha o‘qitishga asoslangan “usuli jadid” (yangi usul) tizimidan kelib chiqqan. Biroq harakat vaqt o‘tishi bilan ta’lim chegaralaridan chiqib, jamiyatni jaholatdan qutqarishni, islomni zamonaviy dunyo ehtiyojlari nuqtai nazaridan qayta talqin qilishni va “taraqqiy” (ilgarilash) hamda “madaniyat” (sivilizatsiya) tushunchalari atrofida ijtimoiy o‘zgarish amalga oshirishni maqsad qilgan kimlik qurilishiga aylandi.

Jadidchilik harakati bilim ishlab chiqarish va uzatish shaklini tubdan o‘zgartirgan matbaa texnologiyasi va matbuotsiz (davriy nashrlar) tasavvur qilib bo‘lmaydi⁴³. Matbaaning kirib kelishi Markaziy Osiyo musulmonlari orasida asrlar davomida hukmron bo‘lgan va bilim usta-shogird munosabati orqali yuzma-yuz uzatilgan qo‘lyozma madaniyatidan (scribal culture), bilimning jamoatchilashgan davriga o‘tishni ifodaladi. Matbuot jadidchilar uchun faqat vosita emas, balki ta’lim, til va milliy ong qurilishida ishlatilgan asosiy “intellektual texnologiya”ga aylandi⁴⁴. Ushbu texnologiya orqali bilim ulamolarning monopoliyasidagi madrasalardan chiqib, har bir savodli inson kirish imkoniga ega bo‘lgan jamoat maydoniga (public sphere) ko‘chirildi, bu esa bilimning muqaddaslikdan xalos bo‘lishini (desakralizatsiya) va ratsional asosda muhokama qilinishini ta’minladi⁴⁵.

Bugungi tadqiqotlarda jadid matbuoti atrofidagi munozaralar, ayniqsa so‘nggi yillarda “jadid-markazli” (jadidocentric) tarix yozuviga qaratilgan tanqidlar bilan bog‘liqdir⁴⁶. Devin Deviz kabi tadqiqotchilar jadidchilikdan oldingi davrni faqat “qorong‘i va turg‘un” davr sifatida ta’riflovchi klassik tasvir mintaqaning boy intellektual merosini soddalashtiruvchi ilmiy klishe ekanini ta’kidlamoqda. Yangi tadqiqotlar “qadimchi” deb atalgan an’anaviy ulamolarning ham matbaa va davriy nashrlarni (masalan, al-Isloh jurnali) o‘z hokimiyatini himoya qilish va jamoat

⁴³ Khalid, A. (1998). The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press. 117-143-bb.

⁴⁴ Abdirashidov, Z. (2008). Ismoil Gaspirinskiy va Turkistonda jadidchilik. Toshkent: Akademnashr. 18-b.; Khalid, A. (2021). Central Asia: A new history from the imperial conquests to the present. Princeton: Princeton University Press. 192-b.

⁴⁵ Khalid, A. (1998). The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press. 171-174-bb.

⁴⁶ DeWeese, D. (2016). It was a dark and stagnant night ('til the Jadids brought the light): Clichés, biases, and false dichotomies in the intellectual history of Central Asia. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 59(1-2), 38-b.

maydonida mavjudligini ko‘rsatish uchun faol ishlatganini ko‘rsatmoqda⁴⁷. Bu holat matbuotning bir ovozi modernizatsiya vositasi emas, balki turli fikrlar raqobatlashgan murakkab muzokara maydonini yaratganini ko‘rsatadi.

Turkiston mintaqasida matbaa texnologiyasining paydo bo‘lishi XIX asrning ikkinchi yarmidagi rus istilosi bilan bevosita bog‘liqdir. Mintaqadagi ilk matbaa 1868-yilda general fon Kaufman tomonidan Toshkentdagi rus harbiy qarorgohida rasmiy e’lonlarni tarqatish maqsadida tashkil etilgan⁴⁸. Ushbu matbaada 1870-yildan boshlab mintaqaning ilk davriy nashri bo‘lgan rasmiy “Turkiston viloyatining gazetasi” (keyinchalik arab yozuvidagi turkiycha va forsha qo‘shimchalar bilan) chop etila boshladi⁴⁹.

Mintaqada tijoriy va ommaviy nashriyotning rivojlanishi esa 1883-yilda litografiyaning (toshbosma) kirib kelishi bilan katta tezlik oldi. Toshbosma texnologiyasi kitoblarning an’anaviy qo‘lyozma estetikasini saqlagan holda minglab nusxalarda chop etilishiga imkon yaratdi va bilimning keng ommaga yetib borishini ta’minladi. Toshkentda tosh bosma usulida chop etilgan ilk tijoriy asar 1883-yilda So‘fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” kitobi bo‘ldi. Boshqa xonliklarda ham shunga o‘xshash qadamlar tashlandi, Xiva xoni Muhammad Rahimxon II 1874-yilda saroyida toshbosma matbaa tashkil ettirdi, Buxoroda esa ilk litografik tashabbuslar 1884yillar atrofida boshlandi⁵⁰.

1905-yilgi inqilobgacha mintaqada qat’iy senzura hukm surgan bo‘lsa-da, Qrimda Ismoil Bey G‘aspirali tomonidan chiqarilgan Tarjimon (1883) gazetasi pochta orqali Turkistonga yetib kelib, mintaqadagi intellektual uyg‘onishning asosini qo‘ydi, deyishimiz mumkin⁵¹. G‘aspiralining “*tilda, fikrda, ishda birlik*” shiori Rossiya musulmonlari orasida umumiy adabiy til va kimlik ongini shakllantirishni maqsad

⁴⁷ Eden, J., Sartori, P., & DeWeese, D. (2016). Moving beyond modernism: Rethinking cultural change in Muslim Eurasia (19th-20th centuries). *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 59(1-2), 15-16-bb.

⁴⁸ Abdirashidov, Z. (2008). *Ismoil Gaspirinskiy va Turkistonda jadidchilik*. Toshkent: Akademnashr. 280-b.

⁴⁹ Khalid, A. (1998). *The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press. 280-b.

⁵⁰ Abdirashidov, Z. (2008). *Ismoil Gaspirinskiy va Turkistonda jadidchilik*. Toshkent: Akademnashr. 284-285-bb.

⁵¹ Khalid, A. (2015). *Making Uzbekistan: Nation, empire, and revolution in the early USSR*. Ithaca: Cornell University Press. 127-b.

qilgan, bu g’oya Turkistondagi mahalliy gazetalar (masalan, «Sadoyi Turkiston», «Oyina») orqali yanada chuqurlashdi⁵².

Turkiston hududida Mahmudxo‘ja Behbudiyning 1913-yilda chiqarilgan Oyina jurnali ham adabiy, ham siyosiy munozaralarning markaziga aylangan, Ubaydulla Asadullaxo‘jayev boshqargan «Sadoyi Turkiston» (1914) gazetasi esa mustamlaka boshqaruvi ostida musulmonlarning huquqlarini himoya qilish uchun matbaaning tezkor imkoniyatlaridan keng foydalangan⁵³. Ushbu nashrlar jamiyatdagi nuqsonlarni aniqlovchi “*shifokor*” va xalqni tarbiyalovchi “*muallim*” vazifasini bajargan.

Tadqiqotlarga asoslanib, matbaa va matbuotning Turkiston jamiyatidagi ahamiyati quyidagi asosiy yo‘nalishlarda jamlanadi:

- Matbaa bilimning faqat ulamolar monopoliyasida bo‘lgan va yuzma-yuz uzatilgan qo‘lyozma madaniyatini izdan chiqarib, bilimning jamoatchilashuvini ta’minladi. Bu jarayonda bilim muqaddaslikdan xalos bo‘ldi (desakralizatsiya), diniy va dunyoviy matnlar har bir savodli inson kirish imkoniga ega bo‘lgan manbaga aylandi;

- Gazetalar, jurnallar va teatr asarlari Turkiston tarixida ilgari ko‘rilmagan ijtimoiy bahs maydonini (public sphere) yaratdi. Bu maydon an’anaviy ulamo hokimiyati so‘roq qilingan va modernizatsiya g‘oyalari raqobatlashgan muzokara muhitiga aylandi;

- Matbuot “usuli jadid” maktablarini va zamonaviy darsliklarni xalqqa tanitib, ta’limda inqilob qildi, shu bilan birga mahalliy kimliklardan tashqarida umumiy “millat” (ulus) va “vatan” ongining shakllanishiga xizmat qildi;

- Ayniqsa 1917-yilgi inqilobdan keyingi davrda matbuot Turkistonning muxtoriyati va mustaqilligi yo‘lida xalqni safarbar qilgan eng kuchli siyosiy vositaga aylandi.

Yuqoridagilar asosida xulosa qilishimiz mumkinki, Turkistonda jadid matbuotining paydo bo‘lishi va bu maydonda olib borilgan modernizatsiya munozaralari mintaqaning intellektual tarixida tuzilmaviy inqilobni ifodalaydi. Matbaa

⁵² Halimova, S. A. (2021). Ubaydulla Asadullaxo‘jayev va “Sadoyi Turkiston”. Toshkent: Universitet. 11-b.

⁵³ Abdirashidov, Z., & Egamqulova, N. (2019). Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning “Oyina” jurnali. Toshkent: Muharrir nashriyoti. 11-b.

texnologiyasi bilimni ulamolarning monopoliyasidagi qo‘lyozma madaniyatidan chiqarib, uni jamoatchilashtirdi va keng ommaga yetkazdi, bu holat musulmon jamiyatining mustamlaka sharoitida o‘zini qayta ta’riflashiga zamin yaratdi. Jadid ziyolilar uchun matbuot faqat xabar vositasi emas, balki jamiyatni jaholat uyqusidan uyg‘otadigan, ijtimoiy kasalliklarni davolaydigan “shifokor” va xalqni tarbiyalaydigan “muallim” vazifasini bajargan.

Matbuot orqali olib borilgan modernizatsiya munozaralarining markazida joylashgan “taraqqiy” (ilgarilash) va “madaniyat” (sivilizatsiya) tushunchalari musulmon jamiyati uchun hayotiy bir mavjudlik maqsadi sifatida taqdim etilgan. “Usuli jadid” maktablari bilan boshlangan ta’lim islohoti matbuot taqdim etgan jamoat maydoni orqali diniy islohot, ayollar huquqlari va milliy kimlik qurilishi kabi kengroq siyosiy va ijtimoiy munozaralarga aylangan. Bu jarayonda islom an’anaviy meros bo‘lishdan chiqib, ratsional bir “tekshiruv obyekti”ga aylantirildi va zamonaviy dunyo talablariga ko‘ra qayta talqin qilindi.

Bugungi akademik tadqiqotlardagi yangi yondashuvlar jadid matbuotini faqat modernistlarning yutug‘i sifatida emas, balki an’anaviy ulamolarning ham matbaani o‘z hokimiyatini saqlash uchun ishlatgan, turli fikrlar raqobatlashgan murakkab platforma sifatida baholamoqda. Rus imperiyasining panislomizm qo‘rquvi bilan amalga oshirgan qat’iy senzura siyosatiga qaramay, jadid nashrlari Qrimdan Turkistongacha uzilgan umumiy bir “millat” (ulus) ongining asoslarini yaratishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada matbaa Turkistonda modernizatsiya g‘oyalarining faqat tarqalishini ta’minlab qolmadi; balki bilimning mohiyatini, hokimiyatning manbasini va ijtimoiy kimlikning chegaralarini tubdan o‘zgartirib, zamonaviy Markaziy Osiyoning tafakkur dunyosini qurdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Abdirashidov, Z. (2008). Ismoil Gaspirinskiy va Turkistonda jadidchilik. Toshkent: Akademnashr.
2. Abdirashidov, Z. (2011). Ismail Gasprinski and early 20th century Turkestan. Toshkent: Akademnashr.

3. Abdirashidov, Z. (2019). Ismoil Gaspirinskiy va Turkistonning yangi tarix masalasi. *Uzbekistan Language and Culture*, 1, 47–67.
4. Abdirashidov, Z. (2020). XX. asrning turkiy dunyoning ikki buyuk intellektuali Ismoil Gaspirinskiy va Mahmudho'ja Behbudiy. *Aydın Türklük Bilgisi Dergisi*, 6(11), 89-119.
5. Abdirashidov, Z. (2023). *Abdurra'uf Fitrat in Istanbul: Quest for Freedom*. Berlin; Boston: De Gruyter.
6. Abdirashidov, Z., & Egamqulova, N. (2019). Mahmudxo'ja Behbudiy va uning “Oyina” jurnali. Toshkent: Muharrir nashriyoti.
7. Alimova, D. A. (2022). *Jadidchilik fenomeni*. Toshkent: Akademnashr.
8. DeWeese, D. (2016). It was a dark and stagnant night ('til the Jadids brought the light): Clichés, biases, and false dichotomies in the intellectual history of Central Asia. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 59(1-2), 37-92.
9. Eden, J., Sartori, P., & DeWeese, D. (2016). Moving beyond modernism: Rethinking cultural change in Muslim Eurasia (19th-20th centuries). *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 59(1-2), 1-36.
10. Gasprinskiy, I. (2006). Hayot va mamot masalasi (tanlangan asarlar) (B. Qosimov & Z. Abdirashidov, tarjimon va tuzuvchilar). Toshkent: Ma’naviyat.
11. Halimova, S. A. (2021). *Ubaydulla Asadullaxo'jayev va “Sadoi Turkiston”*. Toshkent: Universitet.
12. Kanlıdere, A. (2004). Sovyet ve Türk tarih yazıcılığında Rusya Müslümanlarının düşünce tarihi. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 2(1), 149-181.
13. Kemper, M. (2024). From regional Islamic reform to global anti-colonialism? Jamaladdin al-Afghani and Russia's Muslims. *Journal of Central Asian History*, 3, 296–326.
14. Khalid, A. (1998). *The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press.
15. Khalid, A. (2009). Culture and power in colonial Turkestan. *Cahiers d'Asie centrale*, 17–18, 403–436.

16. Khalid, A. (2010). *Islom posle kommunizma: Religiya i politika v Tsentral’noy Azii* (perevod A. B. Bogdanova). Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.
17. Khalid, A. (2015). *Making Uzbekistan: Nation, empire, and revolution in the early USSR*. Ithaca: Cornell University Press.
18. Khalid, A. (2021). *Central Asia: A new history from the imperial conquests to the present*. Princeton: Princeton University Press.
29. Komatsu, H. (1993). *20. yüzyıl başlarında Orta Asya'da Türkçülük ve devrim hareketleri*. Ankara: Turhan Kitabevi.
20. Ross, D. (2020). *Tatar empire: Kazan Muslims and the making of imperial Russia*. Bloomington: Indiana University Press.
21. Sartori, P. (2022/2023). Why Soviet Islam matters. *Geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher Anzeiger*, 157–158, 5–24.
22. Sartori, P. (2024). *A Soviet Sultanate: Islam in Socialist Uzbekistan (1943–1991)*. Vienna: Austrian Academy of Sciences.
23. Tuna, M. Ö. (2004). Gaspralı İlminskiy’e karşı: Rusya İmparatorluğu’nun Müslümanları için iki kimlik projesi. İsmail Bey Gaspralı için (pp. 141–171). Ankara.